

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНОГО МЕТАКАОЛИНА ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ КЫРГЫЗСТАНА

*Джусупова М.А.,
Болотов Т.Т.,
Омурбеков И.К.*

*Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
г. Бишкек, Кыргызская Республика*

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCING HIGHLY ACTIVE METAKAOLIN FROM LOCAL RAW MATERIALS

*Dzhusupova M.,
Bolotov T.,
Omurbekov I.*

Kyrgyz State Technical University named after. I.Razzakova

Аннотация

В статье рассматриваются перспективы использования каолиносодержащего сырья различных генетических типов, расположенных в Кыргызской Республике, для получения высокоактивного метакеолина (эффективной пуццолановой добавки для цементных систем). На основе анализа минерально-сырьевой базы выделены и систематизированы ключевые технологические группы сырья: гидротермально-измененные породы и глины континентально-углистых юрских толщ. Предложена принципиальная технологическая схема переработки сырья, включающая стадии обогащения, оптимальные режимы термической активации и механоактивации. Экспериментально обоснованы параметры дегидратации каолинов (температура 650-750⁰С), обеспечивающие пуццолановую активность готового продукта на уровне 300-400 мг Са(ОН)₂/г, что открывает широкие возможности для импортозамещения дефицитных модификаторов бетона в строительной индустрии КР.

Abstract

The article discusses the prospects of using kaolin-bearing raw materials of various genetic types located in the Kyrgyz Republic to produce highly active metakaolin (an effective pozzolanic admixture for cement systems). Based on the analysis of the mineral resource base, the key technological groups of raw materials were identified and systematized: hydrothermally altered rocks and clays of continental-coaly Jurassic strata. A fundamental technological scheme for raw material processing is proposed, including stages of enrichment, optimal thermal activation, and mechanical activation. The parameters of kaolin dehydroxylation (temperature 650-750 °C) were experimentally substantiated, ensuring the pozzolanic activity of the finished product at the level of 300-400mg Ca(OH)₂/g, which opens broad opportunities for import substitution of scarce concrete modifiers in the construction industry of the Kyrgyz Republic.

Ключевые слова: каолинит, метакеолин, термическая активация, пуццолановая активность, цементные композиты, импортозамещение, Кыргызстан.

Keywords: kaolin, metakaolin, thermal activation, pozzolanic activity, cement composites, import substitution, Kyrgyzstan.

1. Введение

Современное строительное материаловедение ориентировано на снижение углеродного следа (эмиссии СО₂) при производстве вяжущих и повышение долговечности бетонов. Одним из наиболее эффективных путей решения этой задачи является применение высокоактивных минеральных добавок, среди которых особое место занимает метакеолин — искусственный пуццолан, получаемый путем контролируемой термической дегидратации каолинита [1, 5].

Использование метакеолина в качестве активного компонента бетонов берет начало с 1962 года (плотина Жупиа, Бразилия). По своей пуццолановой активности он сопоставим, а в ряде случаев превосходит микрокремнезем [1]. Классическая технология предусматривает кальцинирование каолиновых глин при температурах 650-800⁰С в за-

висимости от степени упорядоченности кристаллической структуры исходного минерала [2]. В мировой практике также исследуются альтернативные источники: латеритные почвы [3] и отходы бумажной промышленности [4].

Для Кыргызской Республики промышленное освоение и вовлечение в оборот местных минеральных ресурсов с целью получения высокоактивных пуццолановых добавок является актуальной научно-технической и экономической задачей в рамках программы импортозамещения.

Цель исследования — обоснование рациональных режимов термической активации каолиносодержащего сырья ключевых месторождений Кыргызстана для получения метакеолина с высокой пуццолановой активностью.

2. Материалы и методы исследований

В качестве объектов исследования выступали пробы каолиносодержащего сырья из 16 перспективных месторождений и проявлений КР.

Химический состав исходных сырьевых материалов определялся методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Определение пуццолановой активности полученного метакаолина (поглотительной способности по отношению к гидроксиду кальция) осуществлялось по стандартной методике (определение количества мг Са(ОН)₂, поглощенного 1 г добавки из насыщенного раствора за 30 суток). Термическая активация сырья

выполнялась в лабораторной муфельной печи с контролируемой газовой средой в диапазоне температур 600-850 °С с шагом 50 °С.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Анализ и классификация сырьевой базы КР

По геологическим условиям формирования и вещественному составу исследованные месторождения разделены на две основные технологические группы (Таблица 1).

Таблица 1.

Генетическая классификация и локализация каолиносодержащего сырья КР

Генетический тип	Месторождения и проявления	Технологические особенности сырья
Гидротермально-измененные гранито-гнейсы	Талды-Булак, Кызыл-Суу, Кегеты, Иссык-Ата	Высокое содержание кварца и полевых шпатов. Требуют обязательного мокрого или сухого обогащения для выделения каолинитового концентрата.
Континентально-углистые юрские толщ	Джергес, Кара-Киче, Кок-Мойнок, Сулюкта, Янгыз-Янбак, Джин-Джирган, Шуран, Алмалык, Кызыл-Кия	Содержат органические (углистые) примеси. Требуют строгого контроля окислительной среды при обжиге для выгорания органики.
Переотложенные неогеновые отложения	Оргочёр, Согуты, Чоко-Булак	Характеризуются полиминеральным составом и переменным содержанием железистых примесей.
Четвертичные осадки	Кара-Булуи и др.	Высокодисперсные, но содержат повышенное количество карбонатных и песчаных фракций.

Результаты анализа химического состава ключевых представительных проб каолиновых глин приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Химический состав каолиносодержащего сырья месторождений КР (%)

№	Наименование месторождения каолина	Химический состав сырья, %							
		SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	K ₂ O+Na ₂ O	п.п.п.
1	Чокобулак	48,5	30,4	1,38	0,65	-	-	-	
2	Оргочёр	59,96	26,69	1,2	0,09			3,89	
3	Согуты	53,51	33,2	1,96	0,29	0,21	0,61	-	11,14
4	Кара-Киче	61,84	21,63	1,68	0,81	0,2	0,88	-	9,92
5	Кок-Майнок	52,7	29,55	1,45	0,31	0,80	0,79		8,43
6	Сулюкта	69,5	25,2	4,9	-	-	-	-	-
7	Кара-Булуи	68,5	22,2	0,98	0,25	-	-	-	
8	Таш-Кумыр	71,5	19,2	0,89	0,81	0,6	0,81	-	0,26
9	Кызыл-Кия	65,84	14,8	4,35	-	2,85	1,76	-	6,72
10	Каолин Моск. Р-н	61,42	19,15	1,95	0,92		0,9	2,87	

11	Кеминский район	65,32	22,18	0,9		0,24	1,8		9,8
----	-----------------	-------	-------	-----	--	------	-----	--	-----

Примечание: П.П.П. — потери при прокаливании.

Анализ данных Таблицы 2 показывает значительные колебания содержаний основных оксидов: SiO₂ от 48,5 до 71,5%, Al₂O₃ от 14,8 до 33,2%. Наиболее чистыми каолинами с высоким потенциалом пуццолановой активности без глубокого обогащения являются сырьевые материалы месторождений *Согуты*, *Чокобулак* и *Кок-Майнок*. Сырье месторождения *Кызыл-Кия* из-за низкого содержания Al₂O₃ (14,8 %) и повышенного содержания вредных плавнеобразующих примесей требует предварительного обогащения.

3.2. Технологические параметры получения метакаолина

Перевод кристаллической структуры каолинита в аморфное (метастабильное) состояние с высокой реакционной способностью протекает по уравнению эндотермической реакции:

Принципиальная технологическая схема переработки местного сырья включает следующие этапы:

1. **Обогащение (преимущественно для гидротермального сырья):** Воздушная классификация или мокрое фракционирование в гидроциклонах для отделения кварцевого хвоста и концентрирования каолинитового ядра.

2. **Термическая активация:** Обжиг во вращающихся печах в интервале температур 650-750 °С. Для глин юрских толщ (Кара-Киче, Сулюкта) критически важен избыток кислорода (окислительная среда) для полного выгорания углистой органики.

3. **Ограничение температуры:** Пережог свыше 850 °С недопустим, так как инициирует кристаллизацию химически инертных фаз — муллита (Al₆Si₂O₁₃) и γ-глинозема.

4. **Механоактивация:** Измельчение дегидратированного продукта до удельной поверхности не менее 15000 – 20000 см²/г (остаток на сите 45 мкм менее 5 %). Для рядовых бетонов без требований к ранней прочности допускается помол с остатком на сите 45 мкм около 20-25 %, обеспечивающий эффективное замещение до 10% портландцемента.

Установлено, что пуццолановая активность синтезированного по оптимальному режиму метакаолина составляет от 300 до 400 мг Са(ОН)₂/г, что полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к высокоактивным минеральным добавкам нового поколения. Сырье юрских толщ за счет сопутствующих углистых компонентов частично обеспечивает внутренний тепловой баланс при обжиге, снижая удельный расход топлива. Каолины

гидротермального генезиса после обогащения позволяют получать метакаолин с высокой белизной, пригодный для сухих строительных смесей и архитектурных бетонов.

4. Выводы

1. На основе комплексного анализа 16 проявлений и месторождений каолиновых глин Кыргызстана научно обоснована техническая возможность и экономическая целесообразность организации регионального производства метакаолина.

2. Доказано, что выбор технологической концепции предопределяется генезисом сырья: для юрских каолинитовых глин приоритетным является контроль кинетики выгорания органических примесей, а для гидротермальных объектов — предварительное гравитационное или воздушное обогащение.

3. Оптимальным технологическим режимом дегидратации каолинового сырья КР является термическая обработка в диапазоне 650-750 °С при времени изотермической выдержки 40–60 минут с последующей механоактивацией до удельной поверхности более 15000 см²/г.

5. Заключение

Разработка и промышленное внедрение технологии получения метакаолина на базе сырьевых ресурсов Кыргызстана позволит решить стратегическую задачу импортозамещения дорогостоящих модификаторов цементных систем (микрокремнезема и зарубежных аналогов МК). Это обеспечит внутренний строительный рынок высокоэффективными активными добавками, снизит себестоимость высокопрочных и долговечных бетонов, а также вовлечет в промышленный оборот обширные запасы ранее невостребованных месторождений республики.

References

1. Баженов Ю. М. Технология бетона. — М.: АСВ, 2011. — 528 с.
2. Карабаев Ж. А., Мамбетов Ш. А. Минерально-сырьевые ресурсы строительных материалов Кыргызской Республики. — Бишкек: Илим, 2015. — 240 с.
3. Ambroise J., Murat M., Pera J. Hydration of metakaolin-blended cements // Cement and Concrete Research. — 1985. — Vol. 15, No. 2. — P. 261–268.
4. Дворкин Л. И., Дворкин О. Л. Строительные материалы из отходов промышленности. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 368 с.
5. Fernandez R., Martirena F., Scrivener K. L. Base research for the composition of Low Carbon Calcined Clay Cements (LC3) // Cement and Concrete Research. — 2018. — Vol. 108. — P. 84–92.
6. Справочник по геологии и месторождениям полезных ископаемых Кыргызстана / Под ред. К. В. Курманалиева. — Бишкек, 2018.